

Análisis y mejora del sistema dinámico de aprovisionamiento en una comercializadora de abarrotos

Leopoldo David Tapia Torres, Pablo Gregorio Pérez Campos, Amaury Alexis Falcón Gómez,
Gabriel De Jesús Martínez Alonso, Giovanni De Jesús Medina Hernández, Luz Adriana Mena Cortez,
Edson Yahir Torres Barrón

Tecnológico Nacional de México campus León. Departamento de Ingeniería Industrial. León, Guanajuato, México

Resumen

La presente investigación tiene como objetivo simular el comportamiento de un sistema logístico, enfocado en la gestión de inventarios y la toma de decisiones en las áreas de compras y almacenamiento. Mediante la dinámica de sistemas, se modelan las interacciones entre variables clave como compras, ventas pronosticadas, inventario y capacidad de almacenamiento, con el fin de identificar problemas como el sobrestock o la escasez de productos.

Abstract

This research aims to simulate the behavior of a logistics system, focusing on inventory management and decision-making in the areas of purchasing and storage. Through system dynamics, the interactions between key variables such as purchases, forecasted sales, inventory, and storage capacity are modeled to identify issues such as overstock or product shortages.

Palabras Clave: Sistemas dinámicos, Gestión de inventarios, Compras, Almacenamiento, Logística

Keywords: System dynamics, Inventory management, Purchasing, Storage, Logistics

1. INTRODUCCIÓN

Los sistemas dinámicos son un enfoque matemático crucial para modelar y analizar el comportamiento de sistemas complejos que evolucionan a lo largo del tiempo, donde los componentes interactúan de manera interdependiente, generando efectos no lineales y retroalimentaciones. Estos modelos son especialmente útiles en campos como la ingeniería industrial, la economía y la gestión de operaciones, donde las dinámicas de sistemas complejos juegan un papel esencial en la toma de decisiones estratégicas. En particular, los sistemas logísticos, que incluyen procesos como la gestión de inventarios, la previsión de demanda, y la distribución de productos, se benefician de este enfoque, ya que permiten simular los efectos de distintas políticas de abastecimiento, compras y almacenamiento a lo largo del tiempo [1,2].

La dinámica de los sistemas logísticos está influenciada por una serie de factores interrelacionados, entre los cuales destacan el inventario disponible, las compras realizadas, la capacidad de almacenamiento y la demanda de los productos. Estos elementos, cuando no se gestionan adecuadamente, pueden dar lugar a problemas como el sobrestock o la escasez de productos, lo cual afecta negativamente tanto a los costos operativos como a la satisfacción del cliente. En este sentido, los modelos de sistemas dinámicos permiten comprender estas interacciones y prever los impactos de decisiones estratégicas en el largo plazo, mejorando así la eficiencia operativa y la planificación dentro de las cadenas de suministro [3]. La simulación de estos sistemas puede ofrecer una visión más clara de cómo ajustar las políticas logísticas y hacer frente a las fluctuaciones de demanda, reduciendo costos y mejorando la rentabilidad general.

2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

Para el desarrollo de la presente investigación, se ha tomado la problemática del centro de distribución de una empresa dedicada a la distribución de dulces y abarrotos. La matriz de la empresa enfrenta serias dificultades

en el área de compras, debido a la falta de un análisis estructurado y basado en datos históricos de demanda. Actualmente, las decisiones de compra se toman sin considerar un registro preciso de los movimientos de mercancías, lo que ha generado una serie de problemas operativos y financieros. En primer lugar, la escasez de productos es recurrente, lo que provoca pérdidas en las ventas esperadas y afecta la disponibilidad de productos para los clientes. Por otro lado, el exceso de inventario se ha convertido en un problema igualmente crítico. La sobrecompra de productos genera altos costos de almacenamiento y aumenta el riesgo de obsolescencia o caducidad de algunos productos.

3. OBJETIVO DE LA INVESTIGACIÓN

El objetivo de la presente investigación es desarrollar un modelo basado en dinámica de sistemas que permita pronosticar de manera precisa las ventas y las necesidades de almacenamiento en el centro de distribución para un producto de la empresa. Este modelo buscará simular y analizar las interacciones entre las variables clave del sistema logístico, como las ventas pronosticadas, el inventario disponible, las compras y la capacidad de almacenamiento, con el fin de optimizar los procesos de toma de decisiones en el área de compras y almacén. A través de este enfoque, se pretende mejorar la planificación de compras, evitar el sobre stock y la escasez de productos, y garantizar una gestión más eficiente de los recursos.

4. METODOLOGÍA

El principal objetivo de la investigación es analizar la accesibilidad en el contexto urbano de los centros históricos, por medio del diseño de criterios e instrumentos replicables. Para lograr dicha meta, se realizó un diagnóstico y evaluación de elementos urbanos a través de una ponderación cualitativa, llevando un registro por medio de tablas que recopilaran la información de la zona.

Figura 1. Diagrama representativo de la metodología aplicada

5. DIAGRAMA DE RELACIONES

El diagrama de relaciones de esta investigación ilustra cómo las variables clave del sistema logístico están interconectadas dentro del proceso de gestión de inventarios en el centro de distribución. El sistema dinámico de gestión de inventarios se basa en la interacción de variables clave como el inventario, las compras, las ventas

pronosticadas, el punto de pedido, la cantidad de pedido, la capacidad del almacén, las unidades de almacenaje asignadas y necesarias, el stock de seguridad, y el lote económico de compra. El inventario disponible se ajusta según las entradas y salidas, que corresponden a las compras y ventas, respectivamente. El punto de pedido activa las compras cuando el inventario cae por debajo de un umbral, mientras que la cantidad de pedido se calcula en función del lote económico de compra y las necesidades de almacenamiento. La capacidad del almacén limita las unidades de almacenaje asignadas, lo que puede generar problemas de sobre stock si no se controla. El stock de seguridad actúa como un buffer para evitar faltantes, mientras que los faltantes totales surgen cuando la demanda supera el inventario disponible. Las relaciones entre estas variables crean un sistema que puede mejorar la planificación de compras y la eficiencia operativa al equilibrar la oferta y la demanda de manera dinámica.

Figura 2. Diagrama de relaciones del sistema dinámico estudiado

Las variables del sistema son definidas de la siguiente manera:

- **Inventario:** Representa la cantidad de productos disponibles en el almacén, afectada por las compras, entradas y salidas. Es crucial para determinar la disponibilidad de productos para satisfacer la demanda.
- **Compras:** Determinadas por las ventas pronosticadas y el punto de pedido, son las adquisiciones realizadas para reponer el inventario. Las compras deben ser optimizadas para evitar tanto la escasez como el sobrestock.
- **Ventas Pronosticadas:** Son las estimaciones de ventas futuras, basadas en datos históricos y tendencias, que influyen en las compras y el inventario disponible.

- **Punto de Pedido:** Nivel de inventario que indica cuándo hacer un nuevo pedido para evitar faltantes. Está relacionado con el stock de seguridad.
- **Cantidad de Pedido:** La cantidad de producto que se compra en cada ciclo. Se determina en función del punto de pedido y el lote económico de compra.
- **Capacidad del Almacén:** El espacio total disponible en el almacén para almacenar productos. Está relacionado con las unidades de almacenaje y la capacidad por unidad de almacenaje.
- **Unidades de Almacenaje Asignadas:** Cantidad de espacio utilizado en el almacén para almacenar productos.
- **Unidades de Almacenaje Necesarias:** Espacio requerido para almacenar el inventario disponible, calculado en función de la cantidad de productos y la capacidad de almacenamiento.
- **Stock de Seguridad:** Reserva mínima de inventario mantenida para evitar faltantes debido a fluctuaciones en la demanda o retrasos en las compras.
- **Lote Económico de Compra:** Determina la cantidad óptima de productos que se deben comprar para minimizar costos asociados con el inventario y las compras.
- **Entradas:** Productos que ingresan al almacén a través de las compras. Se suman a las existencias de inventario.
- **Entradas Totales:** Total de productos que ingresan al almacén durante un periodo determinado.
- **Salidas:** Productos que se venden o retiran del inventario. Afectan el nivel de inventario disponible.
- **Salidas Totales:** Total de productos vendidos o retirados del inventario durante un periodo.
- **Faltantes:** Situación que ocurre cuando la demanda supera el inventario disponible, resultando en la incapacidad de satisfacer las ventas.
- **Faltantes Totales:** La cantidad total de productos faltantes durante un periodo, reflejando el nivel de escasez en el sistema.

6. DIAGRAMA DE FORRESTER

El Diagrama de Forrester, también conocido como Diagrama de Retroalimentación, es una herramienta fundamental en la dinámica de sistemas, desarrollada por Jay W. Forrester en la década de 1960. Este tipo de diagrama se utiliza para modelar y visualizar las interacciones y retroalimentaciones dentro de un sistema, permitiendo identificar cómo las variables están interconectadas y cómo los cambios en una de ellas pueden afectar a las demás a lo largo del tiempo.

En los diagramas de Forrester, las variables se clasifican principalmente en tres tipos: de **nivel, de flujo y auxiliares** [4]:

- **Variables de Nivel, Stock o Acumulación:** Son las variables que representan el estado del sistema en un momento dado y acumulan información o recursos a lo largo del tiempo. Estas variables reflejan cantidades que no se pueden cambiar instantáneamente, sino que requieren tiempo para ajustarse.
- **Variables de Tasa, Flujo o Rate:** Son las variables que representan las tasas de cambio de las variables de nivel. Estas variables indican cómo cambian los niveles en un periodo de tiempo determinado.
- **Variables de Enlace de Retroalimentación:** Estas variables representan las relaciones causales que conectan las variables de nivel y tasa. Las retroalimentaciones pueden ser positivas (cuando un aumento en una variable lleva a un aumento en otra) o negativas (cuando un aumento en una variable lleva a una disminución en otra).

Tabla 1. Clasificación de las variables del sistema

Tipo	Variables
Variable de Nivel	Inventario
Variable de Flujo	Compras, Ventas pronosticadas, Entradas Totales, Salidas Totales, Faltantes Totales
Variables Auxiliares	Punto de pedido, Cantidad de pedido, Capacidad del almacén, Capacidad por unidad de almacenaje, Unidades de almacenaje asignadas, Unidades de almacenaje necesarias, Stock de seguridad, Lote económico de compra, Entradas, Salidas, Faltantes

El primer diagrama corresponde a los dos primeros escenarios presentados, en los cuales se simulan modelos modificando la capacidad del almacén, manteniéndola fija durante la proyección del siguiente año.

Figura 3. Diagrama de Forrester para el escenario A y B

El segundo diagrama corresponde al escenario C, donde la cantidad de los pedidos no estará limitada por la capacidad del almacén, si no que esta determinará los lugares en el almacén que necesitará durante las diferentes semanas. Este diagrama cambia las variables de unidades de almacenaje asignadas a unidades de almacenaje necesarias.

Figura 4. Diagrama de Forrester para el escenario C

7. ESCENARIOS SIMULADOS

Se presentarán las simulaciones de tres escenarios diferentes sobre el sistema de pronóstico de ventas y aprovisionamiento para un producto de la empresa. El producto seleccionado es SONRICS ROCKA BOLA 320gr. Estas simulaciones tienen como objetivo evaluar el comportamiento del inventario y la planificación de los pedidos.

ESCENARIO A. Capacidad de almacenamiento fija 1

En el escenario A, la simulación muestra un sistema con una capacidad de almacenamiento fija de 60 cajas y un solo espacio disponible para el inventario. Esto genera ciertas limitaciones en la gestión del inventario y la satisfacción de la demanda, ya que las compras realizadas son ajustadas según las ventas pronosticadas, pero en algunas ocasiones no logran cubrir completamente la demanda. El inventario fluctúa, y en varias semanas, los faltantes se presentan debido a la incapacidad del sistema para adaptarse a picos de demanda inesperados. Además, la política de reabastecimiento con un punto de pedido constante de 1 y la falta de flexibilidad en la capacidad de almacenamiento resultan en una operación que no optimiza el uso de los recursos. A continuación, se presentan los gráficos con los datos relevantes para este escenario, detallando las semanas, las cantidades de pedido, compras, faltantes, inventario, punto de pedido y ventas pronosticadas.

Figura 5. Gráfico relación Compras-Faltantes-Inventario-Ventas Escenario A

Figura 6. Gráfico relación Compras-Cantidad de pedido Escenario A

Figura 7. Gráfico relación Compras-Cantidad de pedido Escenario A

ESCENARIO B. Capacidad de almacenamiento fija 2

En el escenario B, la simulación muestra un sistema con una capacidad de almacenamiento mucho mayor que en el escenario A, lo que permite una mayor flexibilidad en la gestión del inventario. Aquí, no se presentan faltantes, ya que las compras son siempre suficientes para cubrir la demanda de las ventas pronosticadas, y la cantidad de pedido coincide perfectamente con las compras. La capacidad de almacenamiento supera el nivel de inventario en varias semanas, lo que resulta en una sobrecapacidad durante periodos con menor demanda. Además, se mantiene un stock de seguridad constante, lo que asegura que siempre haya un margen adicional para cualquier variación en la demanda. A continuación, se presentan los gráficos con los datos relevantes para este escenario, detallando las semanas, las cantidades de pedido, compras, faltantes, inventario, punto de pedido y ventas pronosticadas.

Figura 8. Gráfico relación Cantidad de Pedido-Compras Escenario B

En este escenario, la capacidad de almacenamiento es mucho mayor que el nivel de inventario, lo que lleva a una sobrecapacidad en varias semanas. Aunque no hay escasez, se observa que el inventario nunca alcanza la capacidad máxima del almacén, lo que podría implicar una subutilización del espacio disponible. Sin embargo, esto permite que se mantenga un inventario adecuado y siempre por encima del stock de seguridad.

Figura 9. Gráfico relación Capacidad del almacén-Inventario Escenario B

ESCENARIO C. Capacidad de almacenamiento variante

En el escenario C, la capacidad de almacenamiento es ajustada según las necesidades del almacén, lo que proporciona un enfoque más dinámico y eficiente en la gestión de inventarios. En este escenario, el jefe de almacén ajusta la cantidad de unidades de almacenamiento requeridas en función de las compras necesarias, lo que asegura que el inventario no se vea afectado por limitaciones de espacio. A lo largo de la simulación, se observa que el sistema maneja de forma eficiente las compras, evitando faltantes y manteniendo el inventario dentro de los niveles óptimos. La cantidad de pedido se ajusta de acuerdo con las ventas pronosticadas y la capacidad de almacenamiento disponible, lo que permite cumplir con la demanda de manera más precisa. Además, el stock de seguridad se respeta de manera consistente, lo que contribuye a un mejor control sobre el inventario. A continuación, se presentan los gráficos con los datos correspondientes a este escenario, mostrando las semanas, cantidades de pedido, compras, faltantes, inventario, punto de pedido y ventas pronosticadas.

Figura 10. Gráfico relación Compras-Inventario-Ventas Escenario C

Figura 11. Gráfico relación Cantidad de pedido-Compras-Faltantes Escenario C

La capacidad de almacenamiento se adapta a las necesidades del sistema en este escenario, y el inventario se ajusta de manera efectiva para mantenerse por debajo de la capacidad máxima. Aunque hay ciertas semanas con más espacio disponible en el almacén, el inventario nunca excede la capacidad total, lo que indica un manejo eficiente del espacio. La flexibilidad en la cantidad de unidades de almacenamiento necesarias evita la sobrecarga del sistema y permite que se mantenga un nivel óptimo de inventario en todo momento.

Figura 12. Gráfico relación Capacidad del almacén-unidades de almacenaje necesarias Escenario C

8. RESULTADOS

En el **escenario A**, el sistema de gestión de inventarios presenta limitaciones debido a una unidad de almacenamiento con una capacidad fija de 60 cajas. A pesar de que las compras intentan satisfacer la demanda, el inventario fluctúa y, en ocasiones, se registran faltantes, lo que afecta la capacidad de cumplir con las ventas pronosticadas. La capacidad de almacenamiento rígida impide ajustar las compras a la demanda dinámica, generando varios problemas:

1. **Inventario:** Oscila entre valores positivos y negativos, con inventarios negativos en semanas de alta demanda o compras insuficientes. No se cumple con el stock de seguridad de 20 unidades.
2. **Ventas Pronosticadas:** Aunque se intenta satisfacer las ventas, los faltantes frecuentes generan insatisfacción del cliente, especialmente en picos de demanda.
3. **Faltantes:** La demanda supera la capacidad de inventario, lo que resulta en faltantes recurrentes, afectando ingresos y reputación.
4. **Compras:** Se ajustan a las necesidades semanales, pero la capacidad fija del almacén no permite cubrir toda la demanda, creando un ciclo de compras insuficientes.
5. **Cantidad de Pedido:** Las compras se limitan a lo necesario cada semana, impidiendo aprovechar economías de escala o crear inventarios para picos de demanda.
6. **Punto de Pedido:** El sistema sigue una política fija de un pedido por semana, lo que no se adapta a variaciones en la demanda.
7. **Capacidad de Almacenamiento:** El límite de 60 cajas restringe la acumulación de inventario, convirtiéndose en un cuello de botella que impide una gestión eficiente de la demanda fluctuante.

En el **escenario B**, con dos unidades de almacenamiento y una capacidad de 120 cajas, el sistema muestra una mejora significativa en la gestión del inventario, reduciendo los faltantes y respondiendo mejor a las fluctuaciones de demanda. Sin embargo, aún existen semanas en las que el inventario no cubre completamente las necesidades de almacenamiento. Las variables en este escenario muestran los siguientes comportamientos:

1. **Inventario:** Se mantiene más estable que en el escenario A, con valores positivos en su mayoría. En algunas semanas se registran valores bajos, pero se logra mantener el stock de seguridad y evitar inventarios negativos.
2. **Ventas Pronosticadas:** Se cumplen en casi todas las semanas, mejorando la satisfacción del cliente y reduciendo los problemas de faltantes.
3. **Faltantes:** No se presentan faltantes debido al aumento en la capacidad de almacenamiento, lo que permite acumular inventario suficiente en semanas de alta demanda.
4. **Compras:** Se alinean mejor con las necesidades semanales, y el incremento en la capacidad permite manejar un mayor volumen de productos, reduciendo la presión durante picos de demanda.
5. **Cantidad de Pedido:** Los pedidos se ajustan semanalmente a la demanda, con la capacidad ampliada que permite realizar compras más grandes sin comprometer el espacio disponible.
6. **Punto de Pedido:** Se mantiene constante en un pedido semanal, pero el aumento de la capacidad reduce los riesgos asociados con esta política fija, brindando mayor flexibilidad.
7. **Capacidad de Almacenamiento:** La capacidad de 120 cajas mejora la flexibilidad del sistema, reduciendo la presión en semanas de alta demanda y optimizando la gestión de inventarios.

En el **escenario C**, se implementa un modelo dinámico que ajusta el número de unidades de almacenamiento según las compras necesarias, permitiendo al sistema adaptarse de manera eficiente a las variaciones de demanda. Esto elimina prácticamente los faltantes y optimiza la respuesta del inventario, mejorando significativamente la operación y aumentando la satisfacción con las ventas pronosticadas. Las variables en este escenario se comportan de la siguiente manera:

1. **Inventario:** Se mantiene estable, evitando valores negativos y ajustándose para satisfacer la demanda semanal sin generar excedentes.
2. **Ventas Pronosticadas:** Se cumplen completamente, ya que el enfoque flexible asegura la disponibilidad de producto en todas las semanas.
3. **Faltantes:** Son eliminados gracias a la capacidad de adaptación del sistema, que ajusta el almacenamiento y las compras para cumplir con la demanda.
4. **Compras:** Son realizadas de manera eficiente, ajustándose a la demanda real y gestionando grandes volúmenes cuando es necesario, sin generar acumulaciones innecesarias.
5. **Punto de Pedido:** Se mantiene constante en 1 pedido semanal, pero el sistema dinámico asegura que este sea suficiente para cubrir las necesidades de cada semana.
6. **Unidades de Almacenamiento Necesarias:** La asignación dinámica de almacenamiento ajusta el uso del espacio según las necesidades de cada semana, eliminando restricciones fijas.
7. **Capacidad de Almacenamiento:** La capacidad se adapta de manera flexible a las demandas reales, lo que permite un uso eficiente del espacio sin las limitaciones de los escenarios anteriores.

Al comparar los tres escenarios, se observan diferencias clave en la gestión de inventarios y la capacidad de adaptación a la demanda. En el escenario A, la capacidad de almacenamiento fija de 60 cajas limita la flexibilidad del sistema, resultando en fluctuaciones de inventario, faltantes frecuentes y dificultades para satisfacer las ventas en semanas de alta demanda, lo que resalta las restricciones de un sistema rígido frente a la variabilidad

del mercado. En el escenario B, la mayor capacidad de almacenamiento y la eliminación de faltantes permiten una gestión más eficiente del inventario, con compras ajustadas a la demanda y suficiente espacio para cumplir con el stock de seguridad, lo que mejora la capacidad de adaptación a las fluctuaciones. Finalmente, el escenario C presenta una flexibilidad aún mayor, al ajustar dinámicamente la cantidad de almacenamiento según las compras, eliminando faltantes y manteniendo el inventario equilibrado.

Tabla 2. Clasificación de las variables del sistema

Indicadores de desempeño	Antes	Ahora	Mejora	Variables
Compras Totales (Cajas)	3,731	3,752	0.56%	Aunque las compras totales aumentan ligeramente en el escenario C, este aumento es marginal. El incremento de compras podría reflejar una mejor planificación del inventario y la capacidad de respuesta a la demanda sin incurrir en faltantes.
Ventas Totales (Cajas)	3,579	3,732	4.27%	El escenario C muestra un aumento significativo en las ventas totales. Esto se debe a que no existen faltantes, lo que permite satisfacer completamente la demanda proyectada, mientras que en el escenario A los faltantes afectan la capacidad de cumplir con todas las ventas pronosticadas.
Faltantes Totales (Cajas)	153	0	-100.00%	En el escenario C, los faltantes se eliminan por completo, lo que indica una mayor eficiencia en la gestión de inventarios. Esto permite cumplir con las ventas pronosticadas y evita pérdidas de ventas debido a la falta de stock, lo que no ocurre en el escenario A donde los faltantes son significativos.

Figura 13. Representación gráfica de las mejoras

9. DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES

La simulación es una herramienta clave para entender y optimizar procesos complejos, permitiendo predecir, para este caso, el comportamiento para la demanda estacional y ajustar estrategias de manera más eficiente. Su capacidad para modelar y analizar escenarios variables ayuda a tomar decisiones informadas, mejorar la gestión de recursos y adaptarse rápidamente a cambios en la demanda.

-
-
- La empresa podría ajustar mínimamente su política de compras para adaptarse mejor a las fluctuaciones de la demanda, garantizando que las compras sean suficientes sin generar sobreabastecimiento.
 - Es fundamental mejorar la gestión del inventario y asegurar que no haya faltantes, ya que esto afecta directamente las ventas. Implementar un sistema de reposición eficiente o una mayor flexibilidad en el almacenamiento podría maximizar las ventas y reducir la pérdida de oportunidades.
 - La empresa debe establecer un sistema de monitoreo continuo del inventario y realizar ajustes en tiempo real para evitar faltantes, además de asegurar un inventario mínimo adecuado y realizar pedidos con anticipación.

REFERENCIAS

- [1] Sterman, J. (2000). Business Dynamics. Colombia: Irwin/McGraw-Hill.
- [2] Forrester, J. W. (1999). Industrial Dynamics. Estados Unidos: Pegasus Communications.
- [3] Simchi-Levi, D., Kaminsky, P., Simchi-Levi, E. (2003). Designing and Managing the Supply Chain: Concepts, Strategies, and Case Studies. Reino Unido: McGraw-Hill/Irwin.
- [4] Teoría General de Sistemas: un enfoque hacia la ingeniería de sistemas. (n.d.). (n.p.): Lulu.com.

Correo de autor de correspondencia: leopoldo.tapia@leon.tecnm.mx